

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6085531>

УНИКАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ИСКУССТВА НАРОДОВ ВОСТОКА

Ирматов Равшан Мамажанович
старший преподаватель кафедры
«Организация и управление
учреждениями культуры и искусства»

Аннотация: *В данной статье рассматривается и деятельность, расположенного в Москве уникального музея искусства народов Востока. В статье описана краткая история становления данного музея и его динамика развития на сегодняшний день.*

Ключевые слова: *музей, экспозиция, культура Востока, национальная культура, политика коренизации, тематический принцип.*

Annotation: *This article also discusses the activities of the unique museum of Oriental Art in Moscow. The article describes a brief history of the formation of this museum and its dynamics of development today.*

Key words: *museum, exposition, culture of the East, national culture, indigenization policy, thematic principle.*

Определение «музея» согласно Международному совету музеев относится к общественно-социальной функции, а не физическому пространству: ‘Музей’ — по мнению Совета — это некоммерческая, постоянно действующая организация, открытая для общества, которая служит целям общества и его развития, и которая сохраняет, изучает, оценивает и демонстрирует публике материальные и нематериальные свидетельства жизни человечества и его окружающего мира для исследовательских, образовательных и воспитательных целей.

Хотелось бы отдельно отметить Государственный музей искусства народов Востока (Музей Востока) — музей, посвящённый искусству народов Дальнего и Ближнего Востока, Средней Азии, Кавказа, Закавказья, Бурятии и Чукотки. Это крупнейший музей в России, в котором широко представлено искусство более чем ста восточных стран: Китая, Индии, Японии, Ирана и других стран Центральной и Юго-Восточной Азии.

До 1917 года в Москве не было ни одного востоковедческого центра. После создания национальных республик возникла необходимость и в организации

специализированного музея народов Востока. Для решения этой задачи в 1918 году при отделе Центральных музеев была создана специальная комиссия во главе с учёным Павлом Муратовым, выступившим с предложением о создании учреждения. Его поддержал видный музейный деятель и искусствовед Игорь Грабарь, и уже спустя несколько месяцев вышло постановление об организации музея «Ars Asiatica». В период с 1918 по 1929 год музей сменил несколько мест. Изначально учреждение располагалось в комнатах Государственного исторического музея, впоследствии переехал сначала в Центральный музей народоведения, потом — в Цветковскую галерею на Кропоткинской набережной.¹

Первым директором стал Фёдор Гогель. В связи с проводимой политикой коренизации экспозиция музея стала формироваться вокруг искусства народов советского Востока, демонстрируя развития национальных культур². В 1925 году музей переименовали в Государственный музей восточных культур. До 1929-го, когда музею выделили во владение бывшую церковь Илии Пророка, музей находился на грани закрытия из-за отсутствия прогресса в научной деятельности. С получением собственных помещений сотрудники смогли полноценно работать с объектами. В 1930-м были проведены первые выставки и музей получил официальную поддержку государства.³

Этот музей является уникальным в своем роде; равных по ценности коллекций нет ни в одном городе страны. В его фондах находятся сотни неповторимых свидетельств самобытной и тонкой культуры Востока: произведения графики, скульптуры, изобразительного и прикладного искусства различных культурных эпох.

Также он является значительным центром научно-исследовательской работы. Здесь проходят научные семинары и конференции, ведется просветительская и издательская деятельность, популяризируется культура народов азиатского и африканского континентов.

Большинство экспозиций музея являются постоянными. Среди них коллекции искусств Японии, стран Юго-Восточной Азии, Ирана, Индии, Китая, Кавказа, Казахстана, народов Севера; "Живопись Закавказья и Средней Азии". Периодически здесь проводятся выставки знаменитых деятелей культуры.

¹ Войтов В. Е. Материалы по истории Государственного музея Востока. 1918—1950 гг. Люди. Вещи. Дела. — М.: Сканрус, 2003. — 168 с.

² Музей искусства народов Востока / Гожева Н. А. // Монголы — Наноматериалы. — М. : Большая российская энциклопедия, 2013. — С. 395—396. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 21). — ISBN 978-5-85270-355-2.

³ Там же

В настоящее время в фондах музея находятся более 160 тысяч экспонатов, из которых около 60 тысяч – предметы искусства высочайшей культурной ценности.

Посетить экспозиции можно не только самостоятельно, но и в сопровождении экскурсовода. Кроме обычных тематических экскурсий предлагается довольно интересная программа "Сказки, мифы и легенды". Помимо этого, есть возможность прослушать отдельные лекции или цикл по интересующим тематикам в лектории. Эти лекции включают в себя не только познавательную информацию, но и развлекательные элементы. Стоит упомянуть и про уникальную возможность поучаствовать в чайной церемонии – вся философия Востока раскроется прямо в чашке в ваших руках.

Осмотреть все экспозиции Музея Востока за один день просто невозможно. Поэтому при планировании маршрута обратите внимание на некоторые экспозиции, заслуживающие особого внимания.

Прежде всего, это Мемориальный кабинет Рериха, где помимо картин, можно увидеть предметы из личного собрания художника. Еще одна уникальная выставка – «Дары Николаю II японского императора Мэйдзи». Обязательно посетите экспозиции китайского фарфора. Здесь представлены образцы тончайшего фарфора мастеров Поднебесной разных исторических эпох.

Весьма интересна богатейшая коллекция индийских миниатюр. Бесспорно, не меньшего внимания заслуживают и «Чукотские изделия из моржового клыка» с редкими предметами оригинального искусства народов Крайнего Севера.

Особое внимание в музее уделяется детской аудитории. Специально для юных посетителей проводятся экскурсии на доступном для них языке. Для малышей работает изостудия «Черепашка», группа оригами, аппликаций и лепки. Весьма популярен кружок индийских танцев "Таранг" и школа восточного танца "Арабески". Раз в неделю молодежь может участвовать в работе кружка «Юного востоковеда».

В 2015 году правительство Москвы выпустило указ о создании государственного музея семьи Рерихов как филиала Музея Востока⁴. Учреждение должно было располагаться в комплексе зданий усадьбы Лопухиных, однако ранее находящийся в помещениях Международный центр Рерихов отказывался отдавать предметы экспозиции Музею Востока. Между двумя организациями начался судебный процесс по оспариванию права на коллекцию: работники центра подавали жалобы как в арбитражный суд, так и в Европейский суд по правам человека. Судебные тяжбы закончились в 2017 году решением в пользу Музея Востока.

⁴<https://ru.wikipedia.org/wiki>

По состоянию на 2018 год, в собрании представлено более 160 тысяч памятников искусства: живопись, графика, скульптура, предметы быта, одежда и оружие. В залах выставляются художественные работы и предметы искусства народов Японии, Китая, Ирана, Кореи, Вьетнама, Индии, Бирмы, Лаоса, Таиланда, Камбоджи, Индонезии и Монголии. Экспозиция построена по тематическому принципу — каждый зал посвящён отдельной стране или региону.

Примечательно, что каждую 3-ю среду месяца вся молодежь в возрасте до 18 лет может посещать музей бесплатно.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Бабин А. Н. Миниатюры Рагамала в коллекцию государственного музея востока: опыт атрибуции. — М.: Искусство востока в коллекциях российских музеев, 2016. — С. 24—33.

2. Бунина А. М. Музееведческая мысль в России XVIII-XX веков. — М.: Российский институт культурологии, 2010.

3. Войтов В. Е. Материалы по истории Государственного музея Востока. 1918—1950 гг. Люди. Вещи. Дела. — М.: Сканрус, 2003. — 168 с.

4. Музей искусства народов Востока / Гожева Н. А. // Монголы — Наноматериалы. — М. : Большая российская энциклопедия, 2013. — С. 395—396. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 21). — ISBN 978-5-85270-355-2.

5. Государственный музей Востока. — М.: Государственный музей Востока, 2014. — 4-99 с.

6. Государственный музей Востока. — М.: Директ-Медиа, 2012. — 1-99 с.

7. Трейнер У. И. Образы кентавров на протомах нисийских ритонов. — М.: Материальная культура Востока, 2002. — Вып. 3. — С. 64—65.

8. Шапошникова Л. Д. Защитим имя и наследие Рерихов. — М.: Международный Центр Рерихов, 2014.

9. Шулепова Э. А. Музееведческая мысль в России XVIII-XX веков. — М.: Российский институт культурологии, 2010.